

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Deva Ayu Fitriawati, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the development of research around Bank Sinarmas Sharia and Conventional. The research was conducted from 2010 to 2022, by searching national journals indexed by Sinta via the Garuda website, with the keyword "Bank Sinarmas". Based on the search results, there were 50 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Bank Sinarmas is divided into 9 clusters and 94 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 5 main themes related to Bank Sinarmas Sharia and Conventional.

Keywords: *Bank Sinarmas Sharia and Conventional, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan dari tahun 2010 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional terindeks Sinta melalui *website Garuda*, dengan kata kunci "*Bank Sinarmas*". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 50 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar Bank Sinarmas terbagi menjadi 9 kluster dan 94 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 5 tema utama seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional.

Kata kunci: *Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review*

Pendahuluan

Bank adalah sebuah industri yang kegiatannya bergantung pada kepercayaan masyarakat. Bank dianggap sebagai tempat yang dipercayai oleh nasabah untuk mengelola dana mereka (Harnani & Ng, 2019). Di Indonesia, ada dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah (OJK, 2017). Bank konvensional menghasilkan imbalan berupa bunga sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang tidak memperbolehkan adanya riba atau bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil. Saat ini, terdapat banyak bank di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Salah satunya adalah Bank Sinarmas. Bank Sinarmas adalah bank konvensional yang juga memiliki unit usaha syariah bernama Bank Sinarmas Syariah. Kedua bank tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Salah satu keunggulan yang dimiliki Bank Sinarmas adalah kemampuannya mencetak laba sebesar Rp 127,74 miliar pada tahun 2021, atau 8% dari tahun sebelumnya (Anggraeni, 2022).

Pada penelitian sebelumnya, Bank Sinarmas memiliki berbagai aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Beberapa contoh aplikasi sistem informasi yang digunakan di Bank Sinarmas antara lain: *Core Banking System, Internet Banking,*

Mobile Banking, ATM, *Customer Relationship Management (CRM)*, *Risk Management System*, dan *Business Intelligence (BI)* (Labibah and Fakhrudin, 2017; Nurfauzan and Faizatunnisa, 2021). Selain itu, terdapat aplikasi perhitungan poin nasabah pada Bank Sinarmas didasarkan pada program loyalitas yang disebut *Sinar Reward*. Program ini memungkinkan nasabah Bank Sinarmas untuk mengumpulkan poin dengan melakukan transaksi tertentu dengan kartu kredit atau debit mereka, dan kemudian menukarkan poin tersebut dengan berbagai hadiah seperti barang elektronik, tiket pesawat, atau diskon belanja di toko-toko tertentu. Untuk mengumpulkan poin, nasabah harus melakukan transaksi dengan kartu kredit atau debit Bank Sinarmas. Setiap transaksi yang dilakukan akan memberikan poin yang berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi dan nominal pembelian. Semakin besar nominal pembelian, semakin banyak poin yang akan didapatkan oleh nasabah. Untuk mengetahui jumlah poin yang telah dikumpulkan, nasabah dapat melihatnya di laporan transaksi kartu kredit atau debit mereka (Prasetyo, 2021).

Penelitian ilmiah tentang Bank Sinarmas Syariah sangat sedikit. Berdasarkan pencarian melalui *website Garuda (Garba Rujukan Digital)*, hanya terdapat 2 penelitian yang membahas tentang analisis kinerja keuangan dan peran pemberdayaan kompetensi terhadap kinerja kerja karyawan. Sementara untuk Bank Sinarmas konvensional, berdasarkan pencarian melalui *website* yang sama, terdapat 48 penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang Bank Sinarmas perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian tentang Bank Sinarmas Syariah maupun konvensional saat ini dapat dikatakan cukup sedikit dibandingkan dengan penelitian tentang bank lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Bank Sinarmas Syariah dan konvensional dari tahun 2010 hingga tahun 2021 dengan menggunakan metode bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*.

Kajian Teori

PT Bank Sinarmas Syariah Tbk adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini didirikan pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Jakarta. Bank Sinarmas Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah, seperti tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, dan kartu kredit syariah. Selain itu, bank ini juga memberikan layanan konsultasi dan investasi syariah untuk membantu nasabah mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. Bank Sinarmas Syariah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Bank ini juga terus berupaya mengembangkan inovasi-inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabahnya (Banksinarmas, 2018).

Bibliometrik adalah cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah. Beberapa aplikasi studi bibliometrik meliputi analisis jaringan citasi, analisis cluster, dan analisis visibilitas. Hasil dari studi bibliometrik dapat digunakan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk memahami perkembangan dan kontribusi dalam bidang ilmu dan untuk menentukan arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSViewer adalah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. *VOSviewer* dapat membantu peneliti dan analis dalam

melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah. Ini juga membantu dalam menentukan arah penelitian masa depan dan memperoleh wawasan tentang kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu. *VOSviewer* memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat digunakan bersama dengan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data publikasi secara efektif dan efisien (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* merupakan proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk memastikan bahwa peneliti memahami lingkungan penelitian yang ada dan membuat hasil yang tidak duplikat. Ini juga membantu dalam menentukan masalah dan celah dalam literatur yang ada dan membantu dalam formulasi hipotesis dan pemahaman tentang area penelitian yang spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses database publikasi ilmiah, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Peneliti juga dapat melakukan pencarian manual melalui jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait. Studi *literature review* harus dilakukan dengan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid (El-Halaby et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Sinarmas yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Bank Sinarmas*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2010-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran publikasi ilmiah tentang Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional dari tahun 2010 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, terutama dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah publikasi terbanyak yang

diterbitkan adalah sebanyak 13 artikel. Rata-rata, terdapat sekitar 3 atau lebih artikel publikasi ilmiah tentang Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional setiap tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2010	1	2016	2	2020	6
2012	1	2017	7	2021	4
2013	2	2018	3	2022	6
2015	3	2019	13	2023	2
Jumlah 50					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan afiliasi atau lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian tentang Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional. Jurnal Administrasi Publik dan Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi adalah lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian tentang Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional, dengan jumlah 2 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Administrasi Publik., Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi	2
Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi dan Bisnis., Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi., JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika), Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam), JMM Unram- Master Of Management Journal., JMMS - Jurnal Manajemen Mandiri Saburai., Journal Of Applied Finance & Accounting., Journal the Winners: Economics, Business, Management, and Information System Journal., Jurakunman (Jurnal Akuntansi dan Manajemen), Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang., Jurnal Apresiasi Ekonomi., Jurnal Bisnis dan Ekonomi., Jurnal Ekombis Review., Jurnal Ekonomi Efektif., Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi., Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB., Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), Jurnal Inovator., Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif., Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia., Jurnal Manajerial Bisnis., Jurnal Mantik., Jurnal Mutiara Manajemen., Jurnal of Applied Accounting and Business., Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha., Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K), Jurnal Semarak., Jurnal Sisfotek Global., Manajemen & Bisnis Jurnal., Mimbar Pendidikan., MONETER - Jurnal Akuntansi dan Keuangan., MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology., Nexus Kedokteran Komunitas., Sosio e-Kons., VISIONIST., Widya Manajemen.	1

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel berikutnya menunjukkan bahwa peneliti yang paling produktif adalah Areros, Dwi Budi, Putra, Srisulistiowati, dan Trisnowati, yang masing-masing menulis 2 artikel.

Tabel 3. Produktifitas peneliti seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Peneliti	Jumlah Publikasi
Areros, Dwi Budi, Putra, Srisulistiowati, Trisnowati	2
Achmad Irvan Dwi, Afriana, Ahmad Mukhlis, Aisyah, Amelya Augusthina, Anak Agung Dwi Widyani, Angga Harman, Anis, Ardiansah, Ash-Shiddiq, Ayu, Ayusari, Baiq Adriska Candra, Budi, Burhanudin, Corry, Dewa Made, Elisabet Tambunan, Esterina, Eugenia Hendrini P, Euis Soliha, Fadillah Ega, Firmansyah, Grace, Grecia, Gusti, Habibburahman, Handayani, Hendri, Hujimatul Fauziah, I Putu Dony, I wayan Agus Permana, Indrayana, Jantje, Jermias, Jhonly, Josiah, Kurniasari, Lestari, Maartje, Mananeke, Manto, Marzuki Noor, Masrifani, Meirilin, Michael Tactria, Mohdari, Mocica Fradisha Zukhri, Rusnaeni, Nekko, Novi, Nugroho, Nursanti Sem Christina Hawila, Octovian, Okka Raisa, Olivia Mimin, Paais, Permana Intan Komala, Pio William Agustinus, R A J Sri Wulandari, Randy Richi, Rani, Rebecca, Retno Tri, Reza, Richard Andre, Rizki Amalia, Rukhviyanti, Sahanggamu Lisbeth, Saiyang, Sari, Sarinah, Sefti Riana, Sembiring, Sepang, Septian Hardhanto, Sibagaring, Siregar, Slamet Ario Susanto, Sri Rejeki, Stephanie, Suparwa, Susena, Sutanti, Suwandi, Suwarni, Karona Cahya, Suwarni, Syaifuddin Fahmi, Tanan, Tangkilisan, Tiara, Tinjung Desy, Todi Rahmat, Unti Ludigdo, Utomo Deni, Vulandari, Wahyu, Waleleng Frentino, Widi Dewi Ruspitasari, Wijayanti, Wika, William Agustin, Yunus Handoko, Yunus	1

Sumber: Data diolah, *microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengetahui hasil bibliometrik dengan *software VOSviewer*, yaitu: *pertama*, antarmuka *software*, yaitu antarmuka *VOSviewer* menampilkan diagram dan grafik yang memvisualisasikan data publikasi. Pengguna dapat membuka dan menjelajahi diagram dan grafik ini dengan mengklik item tertentu atau memperbesar bagian tertentu dari diagram. *Kedua*, komponen visual, yaitu beberapa komponen visual yang mungkin muncul dalam hasil bibliometrik *VOSviewer* meliputi *node* (representasi dari publikasi), garis (representasi dari hubungan citasi), dan warna (representasi dari kategori atau topik). *Ketiga*, analisis jaringan citasi, yaitu analisis jaringan citasi membantu dalam menentukan hubungan antar publikasi dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan hubungan antar *node* dapat membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait. *Keempat*, analisis kluster, yaitu analisis kluster membantu dalam menentukan hubungan antar topik atau bidang ilmu dan memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu tertentu. Warna dalam diagram mewakili kategori atau topik dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu yang berbeda. *Kelima*, analisis citasi, yaitu analisis citasi membantu dalam menentukan publikasi yang paling banyak dicatat dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak

dicatat dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18.*

Hasil visualisasi *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 9 kluster dan 94 topik, seperti berikut:

- Kluster 1. Warna merah, terdiri dari 16 topik, yaitu: *bank sinarmas, brand image, banking sector, brand image, brand loyalty, brand trust, company, competition, consumer loyalty, customer value, experiential marketing, population, product, profitability, regression equation, sample, service.*
- Kluster 2. Warna hijau, terdiri dari 14 topik, yaitu: *analisis, communication, conflict management, customer, customer loyalty, customer trust, influence, loyalty, relation marketing variable, sampling technique, significance value, significant influence, trust, value.*
- Kluster 3. Warna biru, terdiri dari 12 topik, yaitu: *compensation, discipline, employee, employee job satisfaction, employee performance, job satisfaction, performance, recruitment, reward, significant effect, situational leadership style, training.*
- Kluster 4. Warna kuning, terdiri dari 12 topik, yaitu: *asset, bank sinarmas cabang kupang, capital, capital adequacyratio, car, eps, equity, financial statement, pt bank sinarmas tbk, return, roa, roe.*
- Kluster 5. Warna ungu, terdiri dari 12 topik, yaitu: *customer satisfaction, e banking, effect, efficiency, pt bank sinarmas kcp a yani banjarmasin, quality, reliability, respondent, responsiveness, service quality, servqual, validiti.*
- Kluster 6. Warna biru muda, terdiri dari 11 topik, yaitu: *bank, branch, collateral appraisal, credit, debtor, difference, effort, loan, observation, sinarmas bank, third party fund.*
- Kluster 7. Warna oranye, terdiri dari 8 topik, yaitu: *amount, bulletin, hypothesis, peningkatan kinerja karyawan, pt bank sinarmas tebing tinggi jambi, relationship, sinarmas bank employee.*

- Kluster 8. Warna coklat, terdiri dari 5 topik, yaitu: *competence, direct effect, employee empowerment, employee work performance, questionnaire*.
- Kluster 9. Warna ungu muda, terdiri dari 4 topik, yaitu: *bank sinarmas ambon, kinerja karyawan, signifikan terhadap, signifikan terhadap kinerja karyawan*.

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Permasalahan pada Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 2 permasalahan pada Bank Sinarmas (Budianto, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto, 2023), yaitu:

Pertama, perjanjian kredit untuk mencegah kredit bermasalah. Untuk mencegah kredit bermasalah pada Bank Sinarmas, perjanjian kredit yang ketat dan cermat harus dibuat untuk memastikan bahwa peminjam memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh bank sebelum disetujui untuk menerima kredit. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam perjanjian kredit:

- (1) Analisis Kredit: Bank Sinarmas harus melakukan analisis kredit yang cermat terhadap peminjam untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan finansial dan kelayakan untuk membayar kembali kredit dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan Jaminan: Bank Sinarmas harus meminta jaminan atau jaminan yang memadai dari peminjam untuk memastikan bahwa bank memiliki aset yang dapat diambil jika peminjam gagal membayar kembali kredit. Jenis jaminan yang dapat diminta termasuk surat berharga, properti, atau kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan Pembayaran: Perjanjian kredit harus memuat ketentuan pembayaran yang jelas dan terperinci yang menentukan jumlah pembayaran pokok dan bunga yang harus dibayar peminjam pada setiap tanggal jatuh tempo.
- (4) Sanksi: Perjanjian kredit harus mencakup sanksi yang akan dikenakan pada peminjam jika ia gagal membayar kembali kredit pada waktu yang telah ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa denda atau bunga yang lebih tinggi yang akan dikenakan pada jumlah kredit yang belum dibayar.
- (5) Pengawasan: Bank Sinarmas harus mengawasi kredit yang diberikan untuk memastikan bahwa peminjam memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Bank juga harus memantau kinerja keuangan peminjam untuk memastikan bahwa mereka mampu membayar kembali kredit dengan lancar.

Dengan membuat perjanjian kredit yang ketat dan cermat, Bank Sinarmas dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dan memastikan bahwa kredit yang diberikan terjamin dan aman.

Kedua, pemutusan kredit UMKM menggunakan Sistem Pengendalian Internal/SPI, yaitu dapat dilakukan dengan cara berikut:

- (1) Identifikasi Risiko: Pertama-tama, bank atau lembaga keuangan perlu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pemutusan kredit UMKM. Risiko ini dapat meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.
- (2) Penilaian Risiko: Setelah risiko diidentifikasi, bank atau lembaga keuangan harus menilai risiko tersebut. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan pemutusan kredit UMKM diidentifikasi dengan benar dan dikelola secara efektif.
- (3) Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: Setelah risiko dinilai, bank atau lembaga keuangan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Kebijakan dan prosedur ini harus mencakup aspek-aspek seperti pengumpulan data dan informasi, penilaian kelayakan kredit, pengelolaan kredit, dan pemantauan kredit.

- (4) Implementasi Kebijakan dan Prosedur: Setelah kebijakan dan prosedur dikembangkan, bank atau lembaga keuangan harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur tersebut. Hal ini meliputi penerapan prosedur dan kontrol.
- (5) *Monitoring* dan Evaluasi: Setelah kebijakan dan prosedur diimplementasikan, bank atau lembaga keuangan harus memonitor dan mengevaluasi kinerja sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa kredit UMKM yang diberikan diambil dengan risiko yang terukur.

Dalam keseluruhan proses tersebut, penting bagi bank atau lembaga keuangan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan dengan benar dan terus ditingkatkan agar dapat mengurangi risiko dan memastikan keberhasilan pemutusan kredit UMKM.

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Determinan Kinerja Keuangan Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 5 determinan kinerja keuangan Bank Sinarmas (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohimah et al., 2023), yaitu:

Pertama, determinan rasio permodalan/*Capital Adequacy Ratio*/CAR melalui *Return On Asset*/ROA dan *Return On Equity*/ROE. Pengaruh ROA dan ROE terhadap rasio permodalan dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan dan operasional suatu perusahaan. Secara umum, semakin tinggi ROA dan ROE suatu perusahaan, semakin rendah rasio permodalannya. Hal ini disebabkan karena ROA dan ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari aset atau ekuitas yang dimilikinya, sehingga membutuhkan modal yang lebih sedikit untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Namun, pengaruh ROA dan ROE terhadap rasio permodalan juga dapat bergantung pada industri atau sektor di mana perusahaan beroperasi, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa contoh di mana perusahaan dengan ROA dan ROE yang tinggi juga memiliki rasio permodalan yang tinggi, seperti perusahaan teknologi yang membutuhkan modal yang besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk baru. Dalam hal ini, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja keuangan dan operasional suatu perusahaan untuk menentukan hubungan antara ROA, ROE, dan rasio permodalan. Analisis ini dapat membantu investor dan analis keuangan dalam memahami kondisi keuangan suatu perusahaan dan potensi keuntungan investasi yang dapat dihasilkan.

Kedua, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga/DPK. Pada Juni 2021, DPK Bank Sinarmas mencapai Rp 97,6 triliun, naik sebesar 7,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total DPK tersebut, simpanan giro dan tabungan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,7% dan 14,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan DPK yang baik ini didukung oleh strategi Bank Sinarmas dalam meningkatkan pelayanan dan produk perbankan yang inovatif, serta memperluas jaringan cabang dan jaringan ATM di seluruh Indonesia.

Ketiga, determinan kesehatan bank melalui *Non Performing Loans*/NPL, *Interest Rate Risk Ratio*/IRR, *Loan to Deposit Ratio*/LDR, *Loan to Asset Ratio*/LAR, *Cash Ratio*, *Good Corporate Governance*/GCG, *Return On Asset*/ROA, *Return On Equity*/ROE, *Net Interest Margin*/NIM, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio*/CAR, *Financing to Deposit Ratio*/FDR. Penjelasanannya adalah:

- *Non-Performing Loans* (NPL): NPL adalah rasio dari kredit yang telah jatuh tempo selama lebih dari 90 hari dengan total kredit yang dimiliki bank. Jika tingkat NPL tinggi, ini menunjukkan bahwa bank mengalami masalah dalam mengelola risiko kredit, dan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian. Oleh karena

itu, semakin rendah tingkat NPL, semakin sehat kinerja keuangan Bank Sinarmas.

- *Interest Rate Risk Ratio (IRR)*: IRR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk menghadapi perubahan suku bunga. Jika IRR terlalu tinggi, bank mungkin menghadapi risiko yang tinggi jika suku bunga naik. Sebaliknya, jika IRR terlalu rendah, bank mungkin tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup. Oleh karena itu, semakin seimbang IRR Bank Sinarmas, semakin sehat kinerjanya.
- *Loan-to-Deposit Ratio (LDR)*: LDR adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar pinjaman bank dibandingkan dengan simpanan yang diterima. Jika LDR terlalu tinggi, bank mungkin menghadapi risiko likuiditas, karena tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali pinjaman jika diperlukan. Sebaliknya, jika LDR terlalu rendah, bank mungkin tidak dapat memaksimalkan potensi pendapatannya. Oleh karena itu, semakin seimbang LDR Bank Sinarmas, semakin sehat kinerjanya.
- *Loan to Asset Ratio (LAR)*: LAR adalah rasio antara pinjaman bank dan total asetnya. Semakin tinggi LAR, semakin besar risiko bank mengalami kebangkrutan jika terjadi gagal bayar pinjaman. Oleh karena itu, semakin rendah LAR Bank Sinarmas, semakin sehat kinerjanya.
- *Cash Ratio*: Cash ratio menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dengan kas atau aset likuid lainnya. Semakin tinggi cash ratio, semakin mudah bank dapat memenuhi kewajibannya dan semakin sehat kinerjanya.
- *Good Corporate Governance (GCG)*: GCG mencakup tata kelola perusahaan yang baik, termasuk manajemen risiko yang tepat, transparansi, dan akuntabilitas. Jika Bank Sinarmas memiliki praktik GCG yang kuat, maka akan mengurangi risiko kegagalan dalam mengelola risiko operasional, reputasi, dan peraturan, sehingga semakin sehat kinerjanya.
- *Return On Asset/ROA, Return On Equity/ROE*: Semakin tinggi nilai ROA dan ROE, semakin baik kinerja keuangan bank. Ini menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi dari aset yang dimilikinya dan memberikan keuntungan yang tinggi kepada pemegang saham. Namun, tingkat ROA dan ROE yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan risiko yang lebih tinggi, seperti pengambilan risiko yang lebih besar dalam investasi.
- *Net Interest Margin/NIM*: NIM juga merupakan indikator penting kesehatan bank. Semakin tinggi nilai NIM, semakin besar kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Namun, nilai NIM yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan risiko yang lebih tinggi, seperti risiko kredit yang lebih tinggi atau risiko operasional.
- *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO*: Semakin tinggi BOPO, semakin rendah efisiensi bank dalam mengelola biaya operasionalnya, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Sinarmas. Jika BOPO Bank Sinarmas tinggi, hal ini dapat menandakan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. Selain itu, BOPO yang tinggi juga dapat menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam mengelola biaya operasional, sehingga membutuhkan upaya untuk mengurangi beban operasional agar BOPO menjadi lebih rendah. Dalam jangka panjang, BOPO yang tinggi dapat menurunkan kinerja keuangan Bank Sinarmas, seperti menurunkan ROA (*Return On Assets*) dan ROE (*Return On Equity*), yang dapat berdampak pada penurunan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank.

- *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR adalah rasio yang mengukur perbandingan antara modal bank dengan risiko yang dihadapi oleh bank, terutama risiko kredit. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kredit yang dimilikinya. Sebaliknya, CAR yang rendah menunjukkan bahwa bank mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kredit dan dapat mengalami kesulitan keuangan. Untuk Bank Sinarmas, CAR merupakan salah satu indikator utama yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank. Sebagai bank yang memiliki fokus pada pembiayaan dan kredit, CAR yang tinggi dapat membantu Bank Sinarmas untuk meminimalkan risiko kredit yang dihadapinya. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR Bank Sinarmas, semakin sehat pula kondisi keuangan bank tersebut.
- *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. FDR adalah rasio yang mengukur perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana yang dihimpun dari nasabah melalui simpanan. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank lebih banyak memberikan pembiayaan dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun dari nasabah. Hal ini dapat menunjukkan risiko likuiditas yang lebih tinggi karena bank mungkin kesulitan untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabah. Untuk Bank Sinarmas, FDR yang sehat adalah FDR yang rendah, karena hal ini menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dana yang diterima dari nasabah dengan baik dan memperoleh sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya. FDR yang rendah juga dapat menunjukkan bahwa Bank Sinarmas lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalkan risiko kredit yang dimilikinya.

Keempat, determinan fluktuasi harga saham melalui *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Earning Per Share/EPS*. Penjelasan adalah:

- *Return On Asset (ROA)*. ROA mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap jumlah aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham karena investor cenderung mencari perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi dan konsisten.
- *Return On Equity (ROE)*. ROE mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap jumlah ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi ROE, semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap jumlah modal yang ditanamkan oleh pemilik atau investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham karena investor cenderung mencari perusahaan yang memiliki ROE yang tinggi dan konsisten.
- *Earnings Per Share (EPS)*. EPS mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin tinggi EPS, semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang dimiliki oleh investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham karena investor cenderung mencari perusahaan yang memiliki EPS yang tinggi dan konsisten.

Kelima, determinan profitabilitas melalui kredit bermasalah dan perputaran kas. Penjelasan adalah sebagai berikut:

- *Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL)*. NPL dapat berdampak negatif pada profitabilitas bank karena dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan biaya operasional. Ketika kredit bermasalah meningkat, bank harus menyisihkan cadangan untuk menutupi risiko kredit yang mungkin terjadi dan jika bank tidak mampu menyelesaikan kredit bermasalah, maka bank harus menanggung kerugian dari kredit tersebut. Kredit bermasalah dapat mempengaruhi profitabilitas bank melalui dua cara yaitu, pertama dengan

menurunkan pendapatan bunga dan kedua dengan meningkatkan biaya operasional. Ketika kredit bermasalah meningkat, maka bank harus mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti biaya pengumpulan kredit, biaya hukum dan biaya lainnya yang berhubungan dengan penanganan kredit bermasalah.

- Perputaran Kas (*Cash Turnover*). Perputaran kas atau *cash turnover* dapat mempengaruhi profitabilitas bank karena perputaran kas yang baik dapat meningkatkan pendapatan bank. Perputaran kas yang baik dapat dicapai dengan meningkatkan pemberian kredit dan menarik dana dari nasabah. Semakin tinggi perputaran kas, semakin besar kemungkinan bank untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Namun, perputaran kas yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif pada profitabilitas bank karena bank mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik dana dari nasabah dan biaya operasional yang lebih besar untuk memproses pemberian kredit yang lebih cepat.

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Inovasi yang Dilakukan Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 2 inovasi yang dilakukan Bank Sinarmas (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmandika et al., 2023), yaitu:

Pertama, aplikasi sistem informasi. Bank Sinarmas memiliki berbagai aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Beberapa contoh aplikasi sistem informasi yang digunakan di Bank Sinarmas antara lain: (1) *Core Banking System*, yaitu aplikasi ini digunakan untuk mengelola transaksi perbankan sehari-hari, seperti pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan dana, transfer antar rekening, dan pembayaran tagihan; (2) *Internet Banking*, yaitu aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan pembukaan deposito; (3) *Mobile Banking*, yaitu aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui perangkat mobile, seperti smartphone atau tablet; (4) ATM, yaitu aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan, seperti penarikan dana, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa, melalui mesin ATM; (5) *Customer Relationship Management (CRM)*, yaitu aplikasi ini digunakan untuk mengelola informasi nasabah, seperti profil nasabah, riwayat transaksi, dan preferensi layanan; (6) *Risk Management System*, yaitu aplikasi ini digunakan untuk memonitor risiko bisnis, seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar; dan (7) *Business Intelligence (BI)*, yaitu aplikasi ini digunakan untuk menganalisis data transaksi dan perilaku nasabah, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik.

Kedua, aplikasi perhitungan poin nasabah. Aplikasi perhitungan poin nasabah pada Bank Sinarmas didasarkan pada program loyalitas yang disebut Sinar Reward. Program ini memungkinkan nasabah Bank Sinarmas untuk mengumpulkan poin dengan melakukan transaksi tertentu dengan kartu kredit atau debit mereka, dan kemudian menukarkan poin tersebut dengan berbagai hadiah seperti barang elektronik, tiket pesawat, atau diskon belanja di toko-toko tertentu. Untuk mengumpulkan poin, nasabah harus melakukan transaksi dengan kartu kredit atau debit Bank Sinarmas. Setiap transaksi yang dilakukan akan memberikan poin yang berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi dan nominal pembelian. Semakin besar nominal pembelian, semakin banyak poin yang akan didapatkan oleh nasabah. Untuk mengetahui jumlah poin yang telah dikumpulkan, nasabah dapat melihatnya di laporan transaksi kartu kredit atau debit mereka. Selain itu, nasabah juga dapat melihat jumlah poin yang tersedia dan pilihan

hadiah yang dapat ditukarkan melalui layanan Sinar Reward di situs web atau aplikasi mobile Bank Sinarmas. Setelah nasabah mengumpulkan cukup banyak poin, mereka dapat menukarkannya dengan hadiah yang tersedia di program Sinar Reward. Nasabah dapat memilih hadiah yang diinginkan dari katalog hadiah yang tersedia dan melakukan penukaran poin melalui layanan Sinar Reward di situs web atau aplikasi mobile Bank Sinarmas.

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Determinan Kinerja Karyawan Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 13 determinan kinerja karyawan Bank Sinarmas (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), yaitu:

Pertama, hubungan media internal perusahaan. Media internal perusahaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan juga produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Hubungan yang kuat antara karyawan dan perusahaan dapat membantu dalam membangun rasa percaya diri, motivasi, dan kepuasan kerja yang tinggi pada karyawan. Media internal perusahaan, seperti surat kabar atau newsletter perusahaan, portal karyawan, atau rapat karyawan, dapat digunakan untuk memperkuat hubungan ini dengan memberikan informasi yang transparan dan jelas tentang arah perusahaan, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan dan umpan balik.

Kedua, hubungan antara *Work Life Balance* dengan *Employee Engagement*. *Work life balance* adalah keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Karyawan yang memiliki *work life balance* yang baik cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dan kemungkinan lebih terlibat dalam pekerjaannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *employee engagement* mereka. *Employee engagement* dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat membantu dalam memfasilitasi *work life balance* yang seimbang bagi karyawannya dengan menyediakan program kesejahteraan karyawan, fleksibilitas waktu kerja, dan dukungan dalam manajemen stres.

Ketiga, pemberdayaan kompetensi. Pemberdayaan kompetensi dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Dalam konteks Bank Sinarmas, peningkatan kompetensi karyawan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk memperkuat kompetensi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kepuasan pelanggan.

Keempat, rekrutmen. Rekrutmen yang baik dapat memastikan bahwa Bank Sinarmas mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen yang efektif dapat menghasilkan karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Karyawan yang direkrut dengan baik juga dapat membawa pengalaman dan perspektif baru ke dalam organisasi, yang dapat memperkaya dinamika kerja tim dan inovasi.

Kelima, promosi jabatan. Promosi jabatan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, karena promosi dianggap sebagai bentuk pengakuan atas kinerja yang baik. Promosi jabatan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi karyawan, karena mereka merasa dihargai oleh organisasi dan melihat bahwa ada peluang untuk berkembang di perusahaan. Dengan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri karyawan, kinerja mereka dapat meningkat.

Keenam, pelatihan. Pelatihan dapat membantu karyawan Bank Sinarmas untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang pekerjaan

mereka. Pelatihan dapat membantu karyawan memahami perubahan teknologi, prosedur, dan persyaratan industri terbaru yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Karyawan yang terus berkembang melalui pelatihan dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan kinerja mereka.

Ketujuh, disiplin. Disiplin yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menjaga mereka untuk bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Disiplin juga membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan produktivitas. Jika karyawan tidak disiplin, maka mereka cenderung tidak mematuhi peraturan, menyelesaikan pekerjaan dengan buruk, dan mengalami penurunan produktivitas.

Kedelapan, penghargaan. Pemberian penghargaan yang tepat dan konsisten dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kinerja mereka. Penghargaan juga membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan memberikan rasa dihargai dan diakui atas kerja keras mereka. Jika karyawan tidak menerima penghargaan yang layak, maka mereka cenderung kehilangan motivasi dan kepercayaan pada perusahaan mereka, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka secara negatif.

Kesembilan, gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kepercayaan karyawan pada pimpinan mereka, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka secara positif. Gaya kepemimpinan situasional yang tepat juga dapat membantu karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka, yang dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.

Kesepuluh, kompensasi. Kompensasi yang baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dan dihargai untuk pekerjaan yang mereka lakukan cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan memberikan hasil yang lebih baik.

Kesebelas, beban kerja individu. Beban kerja individu yang terlalu berat dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan. Karyawan yang merasa terlalu lelah atau terbebani dengan pekerjaan cenderung kurang produktif dan efektif.

Kedua belas, beban kerja organisasi. Beban kerja organisasi yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif pada kinerja karyawan. Jika karyawan merasa bahwa tugas dan tanggung jawab mereka terlalu banyak dan terlalu sulit untuk diatasi, maka hal ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang akhirnya mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, Bank Sinarmas perlu memastikan bahwa beban kerja organisasi tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan karyawan.

Ketiga belas, bonus tahunan. Bonus tahunan dapat menjadi insentif bagi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka. Karyawan yang tahu bahwa mereka akan menerima bonus jika mereka mencapai target tertentu atau bekerja dengan baik cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan memberikan hasil yang lebih baik.

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Determinan Minat dan Kepuasan Nasabah Menabung di Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 9 determinan minat dan kepuasan nasabah menabung di Bank Sinarmas, yaitu:

Pertama, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan nasabah dan membangun hubungan yang lebih positif antara nasabah dan bank. Nasabah yang merasa puas dengan pelayanan bank cenderung lebih loyal dan mungkin merekomendasikan bank kepada orang lain. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pelayanan dapat membantu meningkatkan loyalitas nasabah.

Kedua, E-Banking. E-banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan mudah dan nyaman melalui internet. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan gaya hidup yang semakin sibuk, e-banking dapat menjadi faktor penting dalam mempertahankan nasabah yang loyal. Nasabah yang menggunakan e-banking secara teratur dan merasa bahwa platform tersebut mudah digunakan, dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas terhadap bank.

Ketiga, kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam membentuk hubungan yang baik antara nasabah dan bank. Nasabah harus merasa percaya bahwa bank akan menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi mereka, memberikan pelayanan yang baik, dan mengatasi masalah dengan cepat dan efektif. Jika nasabah merasa kepercayaannya dipertahankan, mereka lebih cenderung untuk tetap setia pada bank dan mempertahankan hubungan jangka panjang.

Keempat, Mobile Banking. Dalam era digital, Mobile Banking menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas nasabah. Mobile Banking memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dari mana saja dan kapan saja, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi. Selain itu, fitur-fitur yang ditawarkan oleh Mobile Banking seperti pembayaran tagihan, transfer dana, dan pembelian produk perbankan dapat membuat nasabah semakin terikat dengan Bank Sinarmas.

Kelima, Customer Relationship Marketing/CRM. Customer Relationship Marketing (CRM) adalah pendekatan strategis dalam membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. CRM membantu Bank Sinarmas dalam memahami kebutuhan dan keinginan nasabah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan pelayanan yang lebih personal, nasabah akan merasa dihargai dan semakin terikat dengan Bank Sinarmas.

Keenam, Customer Value. Customer Value adalah nilai yang diberikan oleh Bank Sinarmas kepada nasabah dalam bentuk pelayanan yang memuaskan dan harga yang kompetitif. Semakin besar nilai yang diberikan oleh Bank Sinarmas kepada nasabah, semakin tinggi pula loyalitas nasabah terhadap Bank Sinarmas. Oleh karena itu, Bank Sinarmas harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat yang jelas bagi nasabah.

Ketujuh, layanan elektronik/E-Servqual. Penelitian menunjukkan bahwa layanan elektronik yang baik akan meningkatkan kepuasan nasabah dan pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas nasabah. E-Servqual terdiri dari beberapa dimensi seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Semakin baik kualitas layanan E-Servqual yang diberikan oleh Bank Sinarmas, semakin tinggi loyalitas nasabah.

Kedelapan, harga. Harga juga memiliki pengaruh yang signifikan pada loyalitas nasabah. Nasabah cenderung tetap loyal pada Bank Sinarmas jika harga yang diberikan terjangkau dan sesuai dengan nilai yang mereka terima. Namun, jika harga yang diberikan terlalu tinggi, maka nasabah dapat beralih ke bank lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif.

Kesembilan, citra perusahaan. Citra perusahaan juga mempengaruhi loyalitas nasabah. Nasabah akan cenderung tetap loyal pada Bank Sinarmas jika citra perusahaan terlihat baik di mata nasabah. Citra perusahaan dapat diukur dari beberapa dimensi seperti kepercayaan, kualitas, dan kredibilitas. Semakin baik citra perusahaan, semakin tinggi loyalitas nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 50 artikel jurnal publikasi.

Jurnal Administrasi Publik dan Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi adalah lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian tentang Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional. Areros, Dwi Budi, Putra, Srisulistiwati, dan Trisnowati adalah peneliti yang paling produktif menulis tentang Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional.

Kedua, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 9 kluster dan 94 item topik. Kluster 1 terdiri dari 16 topik, kluster 2 terdiri dari 14 topik, kluster 3 terdiri dari 12 topik, kluster 4 terdiri dari 12 topik, kluster 5 terdiri dari 12 topik, kluster 6 terdiri dari 11 topik, kluster 7 terdiri dari 8 topik, kluster 8 terdiri dari 5 topik, dan kluster 9 terdiri dari 4 topik.

Ketiga, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 5 topik yang berkaitan dengan Bank Sinarmas Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Permasalahan pada Bank Sinarmas; (2) Determinan kinerja keuangan Bank Sinarmas; (3) Inovasi yang Dilakukan Bank Sinarmas; (4) Diterminan kinerja karyawan Bank Sinarmas; dan (5) Determinan minat dan kepuasan nasabah bertransaksi di Bank Sinarmas.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2022). *Bank Sinarmas (BSIM) Cetak Laba Rp127 Miliar di 2021, Naik 8 Persen*. Bisnis.Com.
- Banksinarmas. (2018). *Profil Bank Sinarmas*. Banksinarmas.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budiarto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Harnani, S., & Ng, B. (2019). the Role of Empowerment on Competence Towards Employee Work Performance Syariah Business Unit Pt. Bank Sinarmas in Kediri Branch. *Manajemen & Bisnis Jurnal*, 5(2), 66–82. <https://doi.org/10.37303/embeji.v5i2.98>
- Labibah, S., & Fakhruddin. (2017). 5709-11567-1-Sm. 2(3), 378–385.
- Nurfauzan, M. iqbal, & Faizatunnisa, H. (2021). Analisis Bibliometrik Trend Penelitian Covid-19 di Indonesia Pada Bidang Bisnis dan Manajemen. *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(2), 90–100. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.2.90-100>
- OJK. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Ojk.Go.Id.
- Prasetyo, H. (2021). Analisis Bibliometrik Pada Scholarly Journals Proquest Dengan Kata Kunci “Tourism In Indonesia” Menggunakan Perangkat Lunak Vosviewer. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(1), 16–21. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i1.9792>
- Rohimah, W., Budiarto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budiarto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.